

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172

Depósito legal zu 2023000012

Nº 1

VOLUMEN IX
OCTUBRE 2023

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**
La Universidad de Maracaibo

PUBLICACIÓN ESPECIAL

20
UIGH

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Jean Ferrer

COEDITOR

Miriam Peña

COMITÉ EDITORIAL

Emilba González

Miriam Peña

Lorraine Palmar

Gabriela Pérez

Daniel Romero

Neido Barrios

Amparo Aranda

Losangela Palmar

CONSEJO ASESOR

Adlyz Calimán

Carlos Osteicoechea

Ana León

Ronald Prieto

Rossy Salinas

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Moran

Aida López

Harvin Fernández

Sirex Mendoza

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2023, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

ABSTRACT: The objective of this essay is to present the last 20 years of management within the UJGH. April 15, 2023 marked the 20th anniversary of the Presidential Decree that formalized the authorization for the operation of the Dr. José Gregorio Hernández University. During these 20 years, I had the opportunity to serve, first, as Academic Vice-Rector of the founding rector team, accompanying professors Adolfo Calimán, Rector; Roberto Bermúdez, Administrative Vice Chancellor; and Inés Castillo, Secretary; and then, as Rector since March 1, 2012. During this time there was intense, permanent, continuous and varied work to build this university education institution. In these written lines I have tried to compile my perspective and memories, good memories, of this positive journey for the Venezuelan youth and, in particular, for the Zuliana youth; always thinking about the construction of a better country, in accelerated evolution, its potential for natural wealth and being an example of democracy, justice, freedom, responsibility and peace.

Keywords: Perspective, memories, UJGH.

Minha perspectiva e memórias

RESUMO: O objetivo deste ensaio é apresentar os últimos 20 anos de gestão na UJGH. Em 15 de abril de 2023, comemorou-se o vigésimo aniversário do Decreto Presidencial que formalizou a autorização para o funcionamento da Universidade Dr. José Gregorio Hernández. Durante esses 20 anos, tive a oportunidade de atuar primeiramente como Vice-Reitor Acadêmico da equipe reitoral fundadora, acompanhando os professores Adolfo Calimán, Reitor; Roberto Bermúdez, Vice-Reitor Administrativo; e Inés Castillo, Secretária; e depois, como Reitor a partir de 1º de março de 2012. Durante esse tempo, houve um intenso, permanente, contínuo e diversificado trabalho para construir esta instituição de ensino superior. Nestas linhas escritas, procurei reunir minha perspectiva e memórias, boas lembranças, dessa jornada positiva para a juventude venezuelana e, em particular, para a região de Zulia; sempre pensando na construção de um país melhor, em rápida evolução, com seu potencial de riquezas naturais e sendo um exemplo de democracia, justiça, liberdade, responsabilidade e paz.

Palavras-chave: Perspectiva, memórias, UJGH.

Ma perspective et mes souvenirs

RÉSUMÉ: L'objectif de cet essai est de faire connaître les 20 dernières années de gestion au sein de l'UJGH. Le 15 avril 2023 a marqué le XXe anniversaire du décret présidentiel qui a officialisé l'autorisation de fonctionnement de l'université Dr. José Gregorio Hernández. Au cours de ces 20 années, j'ai eu l'opportunité de travailler, tout d'abord, en tant que Vice-Recteur académique au sein de l'équipe rectorale fondatrice, aux côtés des professeurs Adolfo Calimán, Recteur ; Roberto Bermúdez, Vice-Recteur administratif ; et Inés Castillo, Secrétaire ; puis en tant que Recteur à partir du 1er mars 2012. Pendant cette période, un travail intense, permanent, continu et varié a été réalisé pour construire cette institution d'enseignement universitaire. Dans ces lignes écrites, j'ai essayé de rassembler ma perspective et mes souvenirs, de bons souvenirs, de cette marche positive pour la jeunesse vénézuélienne et, en particulier, pour la région de Zulia ; en pensant toujours à la construction d'un pays meilleur, en évolution rapide, avec son potentiel de richesses naturelles et en étant un exemple de démocratie, de justice, de liberté, de responsabilité et de paix.

MOTS-CLÉ: Perspective, souvenirs, UJGH.

Recibido: 12-06-23. **Aceptado:** 03-10-23

Mi perspectiva y recuerdos

Oscar Naveda

Master of Science in Mechanical Engineering (Georgia Institute of Technology - Atlanta, USA). Inge-niero Mecánico (LUZ). Diplomado en Estadística para Gerentes y para Investigadores (LUZ). Participación en cursos en las áreas de matemáticas, materiales, sistemas, administración de empresas y gerencia, en las Universidades de: Texas en Austin, USA; Sheffield en Inglaterra; Zulia en Venezuela, así como en los Institutos de Estudios Superiores de Administración (IESA) e Investigaciones Integradas en Venezuela. Profesor Titular Emérito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad delZulia, institución en la cual se desempeñó como Director de Escuela, Director de Administración y Vicerrector Administrativo. Decano Fundador de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Uni-versidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. En la Universidad Dr. José Gregorio Hernández fue Vicerrector y Rector Académico. Correo Electrónico: onaveda@ujgh.edu.ve

RESUMEN: El objetivo de este ensayo es dar a conocer los últimos 20 años de la gestión dentro de la UJGH. El 15 de abril de 2023 se cumplió el XX aniversario del Decreto Presidencial que formalizo la autorización para el funcionamiento de la universidad Dr. José Gregorio Hernández. Durante estos 20 años, tuve la oportunidad de desempeñarme, primero, como Vicerrector Académico del equipo rectoral fundador, acompañando a los profesores Adolfo Calimán, Rector; Roberto Bermúdez, Vicerrector Administrativo; e Inés Castillo, Secretaria; y luego, como Rector desde el 1 de marzo del 2012. Durante este tiempo hubo un intenso, permanente, continuo y variado trabajo para construir esta institución de educación universitaria. En estas líneas escritas he tratado de recopilar mi perspectiva y memorias, buenos recuerdos, de este caminar positivo para la juventud venezolana y, en particular, para la zuliana; pensando siempre en la construcción de un país mejor, en evolución acelerada, su potencial de riquezas naturales y ser ejemplo de democracia, justicia, libertad, responsabilidad y paz.

Palabras clave: Perspectiva, recuerdos, UJGH.

Introducción

Podemos decir que todo en la vida es cuestión de perspectiva. Por ello hay múltiples cosmovisiones alrededor de un problema o situación. Quizás, pudiera llegar a plantearse múltiples posibles soluciones al problema, no todas necesariamente válidas y viables. Los problemas sociales por su complejidad, por ejemplo, no tienen una solución única. Otro ejemplo son los modelos de universidad: de investigación, pedagógicas, tecnológicas, politécnicas; de docencia, investigación y extensión; etcétera.

En Venezuela, un elemento fundamental del sistema universitario, desde la constitución del 1961, es que cada universidad se puede situar, de acuerdo a su contexto o realidad histórica social, de una manera singular. Esa es una gran ventaja, que no aprecia el pensamiento único. Cada universidad, su comunidad, puede interpretar la misión universitaria de diferente manera, en virtud de su esencia misma, hoy precepto constitucional, la autonomía universitaria; y de esa manera a través de la reflexión y lo que es la situación particular, tanto geográfica como académica, cada institución puede

presentar una respuesta factible y viable a la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible de su área de influencia, de la nación, del mundo. La UJGH planifica, organiza e intenta desarrollar sus propuestas de conformidad con las posibilidades que ofrece su entorno.

Hoy nos toca resumir un esfuerzo colectivo de 20 años de una institución universitaria creada en el siglo 21: la Universidad Dr. José Gregorio Hernández; lo cual será siempre una obra difícil. Por más que se quiera, la síntesis dejara por fuera muchos aspectos muy importantes, significativos, trascendentes, del trabajo realizado. De manera que, de antemano, pido disculpas y agradezco que me los recuerden para incorporarlos en un ensayo que se está elaborando para dejar constancia escrita de estos primeros 20 años de la UJGH.

*Empecemos recordando que hemos trabajado para concretar un sueño, un modelo de universidad, definida como una: “**Universidad de ciudadanía ambicéntrica (incluye lo humano y lo no humano); de excelencia; innovadora, emprendedora y socialmente responsable; con infraestructura y tecnología actual y confiable y siempre abierta**”.*

En estas dos décadas ha habido tres rectores: Adolfo Calimán Gonzales, Albes Calimán González y Oscar Naveda; tres vicerrectores académicos: Oscar Naveda, Adlyz Calimán y Juan Andrés Rincón; tres vicerrectores administrativos: Roberto Bermúdez, Francisco Romero y Aivel Calimán; cuatro secretarios: Inés Castillo, Carlos Arrieta, Carlos Moran, Magaly Villalobos y Gisela Quijada; todos comprometidos con los planes estratégicos y tácticos de desarrollo de la institución; garantizando así la necesaria continuidad académica y administrativa de una gestión institucional. Igualmente, se han conformado múltiples equipos de Decanos, Directores, Coordinadores académicos y administrativos, que han dejado su impronta. Y, muy especialmente, hemos contado siempre con un Plantel Académico que junto con el personal administrativo y obrero propio y el de las empresas contratadas nos han acompañado en la construcción de esta institución universitaria. Muchísimas gracias a todos, presentes o ausentes. Un gran aplauso para ellos.

La historia de una institución como cualquier otra organización responsable, sea pública o privada, queda registrada en su Memoria y Cuenta Anual y en los Informes de Gestión correspondientes. Estos son resúmenes de las múltiples e importantes decisiones, actividades y tareas que deben realizarse para ir concretando los planes operativos y estratégicos mostrando resultados y metas anuales, logros y objetivos de mediano y largo plazo, usualmente, a tres y cinco años.

Parte trascendente de la historia de la UJGH puede verse, también, en:

1. Los documentos de filosofía de gestión del 2003 y del 2015.
2. El modelo educativo UJGH desarrollado y actualizado constantemente durante estos 20 años con la participación del Plantel académico bajo la excelente Coordinación de la Profesora Mirtha Fuenmayor Cano (+) y la supervisión del Vicerrectorado académico.
3. Los Planes estratégicos de Desarrollo Institucional 2003-2014 y 2015-2025.
4. La investigación sobre los aportes de la UJGH al Desarrollo Local realizada por los vicerrectores Adlyz Calimán y Francisco Romero y publicada en el 2017 en la Revista Desarrollo Gerencial de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad Simón Bolívar-Colombia, 9(2), 16-34.
5. Las presentaciones del Rector Naveda sobre la Universidad Innovadora y Emprendedora en las Jornadas Anuales del Consejo de Fomento de la Universidad del Zulia, coordinadas por la Dra. Maritza Ávila Urdaneta (2014.2015 y 2016).
6. El trabajo de investigación sobre la Universidad Emprendedora publicado por Ávila Urdaneta y Naveda en la revista Gerencia e Innovación de la UJGH.
7. Nuestro enfoque sobre el manejo de las relaciones interinstitucionales presentado en seminario internacional auspiciado por la DRI de la Universidad del Zulia en 2014, enfatizando el manejo del cambio a través de la integración de proyectos con un enfoque ontológico organizacional.
8. Y, otras publicaciones de diversos profesores en sus estudios doctorales.

Hoy, por razones de tiempo y para que por sabido y llamado se olvide, resaltare algunos aspectos relevantes de nuestro modelo educativo universitario, el cual es producto de:

- El diseño curricular preliminar contenido en los documentos de Estudios Académicos para la creación de la Universidad.
- Las Jornadas de inducción semestrales para la alineación de los nuevos profesores con los previos y los objetivos institucionales.
- Las Jornadas inter - semestrales de discusión y debate sobre diversos aspectos que llevaron a ajustes curriculares de diferente profundidad.
- Las jornadas para el diseño curricular de cada unidad

curricular.

- Las muchas horas de discusión para ir definiendo e integrando el trabajo a ser realizado por muchas personas de forma multi, inter y transdisciplinario según las circunstancias.

Empecemos

El 15 de abril del 2003, por decreto presidencial se autorizó el funcionamiento de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, UJGH por sus siglas, con tres facultades y siete carreras. Esto se logró después de cuatro años de trabajo en la formulación y evaluación de un proyecto, mucho más amplio, para crear una nueva universidad de gestión privada en la ciudad de Maracaibo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Universidades y demás reglamentos; así como el cumplimiento de otros requisitos para lograr convertir en realidad el proyecto. Una nueva institución regional de educación superior para servir a una ciudad en pleno auge.

La UJGH nace con una **declaración de misión**: “Contribuir al desarrollo integral de un profesional universitario de alto nivel académico, con un elevado sentido de la ética y de justicia social, con amplia comprensión de los procesos globales científicos, tecnológicos y humanísticos, capaz de emprender sustanciales transformaciones en su campo de trabajo, dirigidas al bienestar y desarrollo económico, social y humano de las organizaciones donde se inserte. Para ello contará con su más valioso activo: un personal académico, técnico y administrativo de elevada formación e idoneidad, que a través de sus funciones de docencia, investigación y extensión, aunado a la utilización de la más novedosa tecnología sea capaz de generar, aplicar y divulgar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos y otras manifestaciones del quehacer humano, para así contribuir a la producción y promoción de los cambios requeridos para el desarrollo económico del país y consolidar las razones de sus existencia como institución, diferenciándose de otras similares”.

Ahora, Sobre los orígenes de la UJGH

En la década de los 90 un par de hermanos, Adolfo y Albes Calimán González, profesores eméritos de las Facultades Experimental de Ciencias y Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, junto con sus familias y, en especial su madre, Doña Delia González de Calimán, decidieron emprender en el terreno de la educación superior creando, en la ciudad de Valera del Estado Trujillo, el Instituto Universitario de Tecnología Dr. José Gregorio Hernández. Posteriormente, a finales de la década, deciden explorar la posible expansión para ofrecer estudios uni-

versitarios a la creciente población estudiantil universitaria del Estado Zulia con un Proyecto denominado Universidad de Maracaibo, el cual sería eventualmente aprobado, con el nombre de Universidad Dr. José Gregorio Hernández.

En abril de 2003, la universidad josegregoriana de Maracaibo inicia actividades con 628 alumnos y 25 profesores en sedes provisionales, edificaciones alquiladas a las Sucesiones D’Empaire Hands y Pérez Amado, en la avenida 15 - Las Delicias – con calle 88A de Maracaibo.

Nace esta universidad en medio de una situación crítica desatendida: existe una elevada cantidad flotante de alumnos egresados de la educación secundaria, sin prácticamente oportunidad de seguir estudios universitarios por falta de cupo en las universidades oficiales de gestión pública y la falta de recursos para entrar a una universidad de gestión privada.

Se trata de un aglomerado de la generación Y, generación impactada por la transición análoga-digital, producto de la revolución del computador y la aparición y socialización de la internet como importante vehículo para la comunicación masiva y la interacción en redes. La generación actual, la Z, es una generación 100 % digital con características muy propias y a la cual hay que aprender a acompañar para evitar el aislamiento, la deshumanización, la falta de solidaridad y también problemas psicológicos que llevan a la depresión y, hasta, al suicidio.

El Programa de Becas Universitarias Dr. JEL

Concomitantemente, en julio de 2003, el Gobernador de Estado Zulia, ciudadano Manuel Rosales Guerrero, decide convocar a las instituciones de educación superior de la región para dar respuesta a la necesidad de estudios universitarios de la juventud zuliana y el resultado es la creación, en septiembre 2003, del Programa de Becas Universitarias Dr. Jesús Enrique Lossada, el cual entra en acción al siguiente mes. Con el tiempo el Programa se ha institucionalizado y, hoy, me atrevo a decir, es patrimonio de la juventud zuliana. Programa que por cierto no tiene símil alguno en otra región, salvo el programa nacional de Becas Antonio José de Sucre. Programa que ha resistido el paso de las gestiones de cuatro gobernadores de distintas ideologías.

Sobre el inicio de la UJGH

Crear una universidad requiere de un gran esfuerzo en su diseño o formulación, pero sobre todo en la implantación efectiva del proyecto o sistema diseñado, enfatizando mucho en la comprensión mutua entre los diseñadores y los ejecutores, trabajo al cual le hemos dedicado siempre el tiempo necesario dado la necesidad de mantener actualizados los contenidos; la alineación del personal

académico el cual rota y, hoy en día, emigra masivamente; las oscilaciones en la matrícula estudiantil; los múltiples factores externos políticos, económicos, sociales sobre los cuales no se tiene control.

Sobre el entorno de la UJGH

Somos una universidad del siglo XXI después de Cristo. El siglo XX fue un siglo de innovación, entendida como tecnología que beneficia significativamente la sociedad humana. No obstante, no debe olvidarse un hecho cierto: “las grandes innovaciones del Siglo XIX y la primera mitad del Siglo XX son responsables por la mayoría de nuestros presentes problemas”.

Estamos en la tercera década del Siglo XXI con:

1. Un mundo con problemas viejos y nuevos, pero complejos.
2. Un mundo con un inmenso acervo de conocimientos.
3. Un mundo globalizado e interconectado.
4. Un mundo donde la mayoría de los empleos de hoy no existían hace 30 años, porque no había internet y el consecuente desarrollo de las TIC's.
5. Un mundo con la revolución del software (miles de aplicaciones en evolución constante), la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, el aprendizaje profundo, las redes neuronales artificiales, la robótica.
6. Un mundo de nuevas generaciones con características propias, fuertemente digitales, con padres y profesores con limitaciones para acompañarlos adecuadamente en su formación ética.

En Venezuela, en particular, adicionalmente con:

1. Una descapitalización intelectual y laboral inmensa producida por una diáspora de más de siete millones de compatriotas.
2. La desaparición de la clase media, básica para un plan de desarrollo.
3. Una industria petrolera en supervivencia.
4. Inestabilidad política inentendible para muchos.
5. Colapso económico visto en el descalabro de la moneda y las mega e hiperinflación.
6. Ecocidios conscientes donde ha prevalecido la codicia.

cia.

7. Sistemas sociales de justicia, educación, salud, seguridad, en muy mal estado y seriamente cuestionados.
8. Un “partido militar” en ejercicio del poder ejecutivo.
9. Un estado de derecho débil, que ha desaparecido la democracia venezolana
10. Una libertad seriamente limitada.
11. Una política de gobierno de cero diversificaciones de las carreras de pregrado en universidades del sector privado y del público autónomo. Y creación de otro subsistema de universidades oficiales y de planes nacionales de formación.

Sobre el reto último de la UJGH

El gran desafío del mundo para el siglo XXI es el mismo de siempre **“Desarrollar preguntas y soluciones que estimulen, fomenten un mundo, un país, una región, más limpio y más sano, más seguro y más sostenible”**.

Las listas de problemas por resolver aparecen en muchas fuentes: los retos del tercer milenio; la agenda para un desarrollo sostenible; listas de academias, fundaciones, ONG, etc. Palabras eternamente comunes en esas listas son: libertad, cambio, transformación, pobreza, migración o éxodo, desnutrición, desempleo, esclavitud, educación, desigualdad, injusticia, guerra, libertad, democracia, totalitarismos, polarización, cambio climático, etc.

El reto de la comunidad de la Universidad será siempre buscar la verdad, desarrollar conocimientos, orientar la vida del país, ser ejemplo de conducta ética. No se trata de buscar soluciones a los problemas cotidianos, puesto que para ello formamos ciudadanos profesionales y existen organizaciones con misiones específicas. La universidad debe plantearse proyectos verdaderamente desafiantes. La razón de ser de la universidad universal es, sin embargo, **el de hacer buenas preguntas, que se derivan de los procesos de enseñanza, de investigación y de extensión.** En todo proceso de investigación, por ejemplo, son más las preguntas que quedan que las que se responden, disipan o disuelven. En el terreno de las buenas preguntas es donde brota la creatividad, la innovación, el emprendimiento.

La UJGH nació en una época en la cual hay que romper paradigmas: pasar de la universidad profesionalizante y científica del siglo XX que 1) forma profesionales-ciudadanos, 2) investiga y genera conocimiento y 3) se proyecta hacia el entorno **a la universidad que exige el siglo XXI** que debe: a) formar recursos humanos de una forma distinta a

la tradicional en el siglo XX para optimar el desarrollo del talento humano, b) investigar y aprovechar el potencial de sus creaciones y descubrimientos científicos; c) innovar y emprender proactivamente; d) desarrollar una presencia y responsabilidad social compleja al vincularse corresponsable e integradamente con su entorno; e) ser cada vez más crítica en defensa de la libertad, la democracia y la paz, f) defender y ampliar su autonomía, esencial para su existencia; g) reorganizarse para ser más eficiente y eficaz.

La universidad siempre ha sido consustancial con los cambios. Casi 1.000 años de historia lo atestiguan. La Universidad está, como siempre, en el centro de la polémica. La universidad ha sabido adecuarse para tener capacidad, confiabilidad, velocidad y oportunidad de respuesta o, simplemente, tener sensibilidad para atender las demandas externas; crecientes, exigentes y complejas; que ocurren en su entorno. Hoy, sin embargo, la sociedad tecnológica le exige mayor celeridad.

En la sociedad del conocimiento, las universidades y otras instituciones de investigación se están convirtiendo cada vez más en promotores del crecimiento económico de un modo cada vez más directo, tal como se ha constatado en diversos estudios empíricos. **El punto central es incentivar la innovación. Del descubrimiento a la aplicación.**

La UJGH es una universidad que fue diseñada a finales de los 90 teniendo una clara visión sobre los retos y desafíos del nuevo siglo que se avecinaba y del hecho cierto de que la riqueza se construye con educación y trabajo. Esto imponía nuevos requerimientos entre los cuales destacaba un modelo universitario propio y por ello se propuso ser una **“Universidad de ciudadanía ambicéntrica, excelencia, innovadora y emprendedora y socialmente responsable, con infraestructura y tecnología actual y confiable y siempre abierta”**.

El Modelo UJGH

El macro – modelo universitario UJGH consta de varios modelos correspondiente a cada una de sus funciones académicas y en cuya articulación y refuerzo se trabaja día a día, no se da por sentado su existencia, Además, como es obvio, la situación nacional y mundial de los últimos cuatro años ha contribuido muy poco.

El modelo docente o educativo

El modelo educativo UJGH tiene una concepción psicoeducativa basada en el aprendizaje significativo y una perspectiva constructivista y considera las siguientes premisas: educación permanente, aprendizaje centrado en el alumno, aprendizaje autónomo, formación ético-social,

formación integral.

Se trata de un modelo que usa **el paradigma humanista como modelo epistémico: nuestra razón de ser y hacer es el ser humano en todas sus dimensiones.** El principio fundamental es la dignidad humana y ello envuelve un esfuerzo de realización de los valores.

El modelo educativo UJGH se sustenta en las múltiples perspectivas o visiones y sus basamentos son 1. La fundamentación pedagógica, realizada mediante la recopilación y síntesis de distintas teorías y enfoques; 2. La realidad socio - educativa del país, a la cual responde la Universidad; 3. Las mega - tendencias y tendencias educativas internacionales.

El modelo educativo UJGH promueve la formación integral. Busca formar integralmente a los hombres y mujeres de nuestra institución, para hacer frente de manera creativa y constructiva a los retos que un mundo cambiante y cada vez más exigente que amerita un desarrollo armónico y equilibrado de las dimensiones espiritual, racional, afectiva y física; promoviendo el cuestionamiento y reformulación permanente de los modelos mentales que impiden el aprendizaje transformador, que tiene que ver con el pensar y sentir en que se apoya el hacer, con aprender a ver las cosas de manera diferente, discernir y comprender mejor, con agudeza y penetración del entendimiento, con énfasis en el porqué.

Un modelo educativo UJGH está anclado en seis pilares claves: los cuatro definidos por la UNESCO de ser, hacer, conocer y convivir y, dos adicionales propios, servir e innovar y emprender.

El modelo se concreta en proyectos curriculares que siguen las orientaciones generales de la Comisiones Nacional y Regional de Currículo universitario con intención parcial de ser un currículo por competencias con dimensiones del ser, saber y hacer traducidos en contenidos actitudinales, cognoscitivos y procedimentales.

Resaltamos de nuestro modelo los ejes transversales que son un reto de trabajo integrador, aun no alcanzado, de las distintas unidades curriculares y de todo el plantel académico y directivo. Tales ejes son: Investigación, Ética y valores, Manejo de las TICs, Desarrollo del lenguaje oral y escrito, Desarrollo del pensamiento crítico y creativo, Educación ambiental y Atención a la diversidad.

La implantación de un proyecto, de un modelo educativo, no es tarea fácil. Requiere de un esfuerzo continuo y permanente para una implantación efectiva y su actualización en tiempo real.

Al inicio de la universidad, los lapsos intersemestrales fueron utilizados para la reflexión colectiva, discusión y debate, para el mejoramiento y hasta reingeniería de los

procesos de enseñanza, la comprensión integral del modelo educativo, el compartir la propuesta de compromiso social, hacer la universidad una fuente de creatividad, innovación y emprendimiento, atender a los alumnos de discapacidades y con limitaciones en su formación previa, es decir, toda una dinámica que rindió frutos, promoviendo la diversidad de criterio pero sin olvidar el objetivo último de formar ciudadanos profesionales responsables y transformadores de la realidad. Lo mucho o poco que hayamos logrado se debe a un esfuerzo colectivo de grandes proporciones.

Planificar algo no genera mayores conflictos. Estos están en la implantación del plan, programa o proyecto. Por eso usamos el proceso de implantación basado en comprensión mutua entre los diseñadores y los ejecutores de los proyectos curriculares, lo cual requiere horas de dialogo para aprender, desaprender y aprender.

Las palabras y gestos de agradecimiento de nuestros egresados son una prueba de si alcanzamos lo planificado o no. Obviamente, no se espera que el 100 % este plenamente satisfecho. Ello es iluso, es irreal. Cada cual con el tiempo dirá cuan provechoso fue nuestro esfuerzo institucional en sus vidas.

El modelo investigativo

Un modelo investigativo abierto que fomenta todas las formas posibles de realizar investigación; tanto las investigaciones cuantitativas como las cualitativas y las mixtas. Un modelo que tiene en una revista científica arbitrada un camino para la divulgación de sus logros y una oportunidad para cualquier investigador, externo o interno, nacional o internacional.

Un modelo que aprovechase la Misión Ciencia que estaba naciendo en Venezuela y el posible desarrollo de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI. La investigación está definida como un eje transversal y es impulsada, a su correspondiente nivel, en las cátedras y en el Trabajo Especial de Titulación de pregrado, el cual plantea diversas modalidades para que el alumno escoja de conformidad con sus futuros intereses. Ellas son: Formulación y Evaluación de Proyecto, Pasantía de investigación, Investigación de campo, Emprendimiento social y Ensayo.

Similarmente, a nivel de los Programas de Maestrías que culminan con la presentación y defensa de un Trabajo de investigación. Se ofrece igualmente un Diplomado para la formación de investigadores. La implantación del modelo no ha sido tarea fácil. Hay que romper paradigmas regionales.

El modelo de extensión

Se trata de un modelo socialmente abierto que promueve y propicia un contacto permanente con las comunidades adyacentes, principalmente, a través de actividades en cada cátedra, tal como la de educación ambiental.

Un modelo que favorece el desarrollo de la educación continua y, principalmente, a través de dos Diplomados con impacto interno, uno para la Formación Docente de los Profesionales distintos de los educadores y otro para la Formación de investigadores. Un tercero apunta a la Formación de Plantel Académico para el diseño e instrucción de la educación a distancia usando las Tecnologías de la Información y la comunicación.

Un modelo de extensión que hace uso extensivo de las Cátedras Libres y un Programa de Escuelas Comunitarias para dotar a las comunidades organizadas de elementos vitales para su vida cotidiana. Este Programa de Escuela designada con el nombre de nuestro epónimo está constituido por las siguientes escuelas: a) Padres, Madres y Adultos Significativos, Cuidadores de Niños y Niñas; b) Cuidadores del Adulto Mayor; c) Liderentes Comunitarios; d) Madres, Padres, Familia y Comunidad; e) Conciencia Ambiental; f) Atención a familias con personas con discapacidad; g) Alfabetización Tecnológica.

Un modelo de extensión que da atención especial a las personas con discapacidades y a los grupos indígenas. Un modelo de extensión que ejecuta actividades anuales para reforzar valores, que reconoce a jóvenes exitosos y mujeres que sirvan de modelo a los estudiantes de la UJGH; que valoriza el desempeño y comportamiento de miembros de su comunidad, a través de la Chapa Institucional UJGH.

El modelo axiológico

Una universidad comprometida con el fortalecimiento permanente de los valores positivos del venezolano y de la humanidad, dentro y fuera de su espacio natural.

El proceso de alineación del talento humano con la Estrategia.

Este proceso no es automático, no se puede decretar. Requiere de un programa de aliento. Los recursos de cualquier organización van y vienen. Quien se va lo hace con un conocimiento de lo que quiere la organización. Quien llega debe iniciarse con un plan de inducción que pretende mostrar aspectos relevantes. El proceso de implantación de un proyecto académico distinto así sea un poco distinto a lo tradicional, es arduo y difícil por la resistencia natural de los actores que traen una predisposición y experiencia con respecto los procesos análogos.

Para lograr mantener la alineación permanente, se trabaja con un enfoque de comprensión mutua, entre los que planifican y diseñan y los que ejecutan. En la fase de introducción o arranque del proyecto, durante cinco años, se dedicó todo el tiempo entre periodos intersemestrales a actividades intensas con la participación de todo su plantel académico y una coordinación estricta. Estamos satisfecho de ese esfuerzo que ha permitido una institución estable y productiva.

Cerrando

Los resultados de estos 20 años: más de 20.000 egresados; los resultados expresados en los trabajos de investigación, de ascenso, especiales de titulación y de tesis de maestrías; los resultados visibles y significativos de las actividades de extensión: permiten afirmar que la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, ha logrado dejar una huella, sobre todo en quienes han vivido en sus espacios, enalteciendo los valores, cumpliendo con la responsabilidad social, generando creatividad, innovación y emprendimiento para hacer de la comunidad, un ejemplo exitoso de vinculación y participación ciudadana.

Toca ahora, y en sintonía con la recuperación de la normalidad y la presencialidad rescatar, revisar y actualizar, el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2025 que quedó suspendido por causas mayores, por factores que están fuera del control de la universidad, como son:

1. La situación política del país.
2. La situación socioeconómica - Protestas y represiones; hiperinflación; control de cambio.
3. Las deficiencias de los servicios públicos.
4. La migración masiva - Pérdida de capital intelectual.
5. La pandemia del COVID 19.

Para finalizar me permito recordar, en este momento, **doce objetivos audaces pendientes:**

Para ser una universidad de excelencia académica y administrativa.

1. Tener los Centros o Institutos de Investigación UJGH posicionados entre los mejores del país.
2. Tener acreditadas, nacional e internacionalmente, todas las Carreras Profesionales de Pregrado y los Programas de Estudios de Postgrado.
3. Contar con una cultura organizacional basada en pro-

cesos, principios y valores; así como en la planificación, evaluación y rendición de cuentas a la sociedad.

Para ser una universidad de ciudadanía ambiocéntrica y compromiso social:

4. Crear un Instituto para el fortalecimiento continuo y permanente de los valores y principios para la ciudadanía ambiocéntrica.
5. Contar con un Instituto de Investigación Transdisciplinario para la complejidad social.
6. Tener un Instituto para el Estimulo, Formación y Apoyo permanente al desarrollo comunitario económico y social.

Para ser una universidad para la innovación y el emprendimiento:

7. Contar con un Instituto para la Inteligencia Artificial y la Robótica.
8. Disponer de un Instituto para el Desarrollo Sustentable de la región zuliana
9. Contar con un Escuela para la Formación del Talento Emprendedor y empresarios creativos e innovadores.
10. Para ser una universidad para el área de infraestructura y tecnología:
11. Tener una sede propia; funcional, confiable, bella y bien dotada; para una población de 10000 alumnos.
12. Tener una plataforma tecnológica, autónoma y confiable.
13. Tener un sistema de mantenimiento confiable.

Gracias a todos y manos a la obra.

Dios nos bendiga y nos permita hacer realidad este deseo.

Maracaibo a los 15 días del mes de abril de 2023.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Chat GPT y su efecto en la producción científica de Panamá: Una Exploración**
GPT Chat and its effect on the scientific production of Panama: An Exploration Summary
Dra. Rossi Salinas 8
- **Nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia. Hacia una transformación educativa**
New role of the university teacher in times of pandemic. Towards an educational transformation
Henry E. Barrera M 14
- **Metaverso, un recurso tecnológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje**
Metaverse, a technological resource in the teaching and learning process
Richard Añez 22
- **Neuroeducación, pedagogía sistémica y humanización de la educación desde la gerencia**
Neuroeducation, systemic pedagogy and humanization of education from management
Maribel Alviarez 31
- **B- learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda**
B-learning as a post-pandemic educational strategy at the Francisco de Miranda University
Génesis Escobar 41
- **Capacitación inductiva y tecnológica hacia la modernización de la gestión del aprendiz**
Inductive and technological training towards the modernization of apprentice management.
Miriam Peña 49
- **Desempeño del Tutor y su Incidencia en la Tesis de los Maestros**
Performance of the Tutor and its Incidence in the Thesis of the Masters
Emilba González 55
- **Negociación de conflictos bélicos internacionales.**
Negotiation of international war conflicts
Nilson Chirinos 63
- **Aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades**
Theoretical approach of how to manage knowledge in universities
Orly Linares 71
- **Evolución de la Responsabilidad social empresarial a la Responsabilidad social Universitaria**
Evolution of Social Responsibility: From the business vision to the university vision
Carlota Pulgar Terán 77

Ensayos

- **El diálogo intercultural en la Educación**
Intercultural dialogue in education
Wuillian Jesús Palmar, Elizabeth Royero 85

Experiencias, Estudios y Reflexiones

- **Mi perspectiva y memorias**
My perspective and memories
Oscar Naveda 93
- **La Universidad de los Valores. Una experiencia educativa inspirada en la vida del Dr. José Gregorio Hernández**
The University of Values, An educational experience inspired by the life of Dr. José Gregorio Hernández
Juan Rincón, Gisela Quijada, Oslando Rivera 100